

Inbetriebnahme des Projektes zur FloReST Smart-App für die Weiterentwicklung

Inbetriebnahme des Projektes zur FloReST Smart-App für die Weiterentwicklung

Inhaltsverzeichnis:

Vorwort	4
Voraussetzungen	6
Benötigte Software:.....	6
Verwendete Sprachen:	6
Frameworks:.....	6
Bibliotheken:	6
APIs:.....	6
Hardwareanforderungen:.....	7
Softwareanforderungen	7
Sonstige Anforderungen:.....	8
Installation der benötigten Software, für die Inbetriebnahme des Softwareprojektes für die FloReST Smart-App.....	9
Visual Studio Code (VS-Code)	9
Download und Installation von Visual Studio Code:	9
Node.js	11
Download und Installation von Node.js:.....	11
Android Studio.....	14
Download und Installation von Android Studio:	15
Git.....	18
Download und Installation von Git:	18
„Ziehen“ des Git Repository	26
Initialisierung für Visual Studio Code	28
Öffnen des Projekts in Visual Studio Code.....	28
Installation der benötigten Pakete	29
Starten der Emulation des Projektes über Visual Studio code	31
Einrichten eines Debuggers in Visual Studio Code.....	31
Wichtige Komponenten der FloReST Smart-App	34
„Pages“ und „Components“ im Verzeichnis \app.....	34
Ordner \form	34
Ordner \form\image-viewe	37
Ordner \form\select-reason	38
Ordner \form\select-reason\reason-info	39
Ordner \form\send-page	39
Ordner \imprint	41
Ordner \map.....	41
Ordner \map\location-picker	43
Ordner \map\map-info.....	43

Ordner \reports	43
Ordner \reportanzeige.....	45
Ordner \start	46
Ordner \start\faq.....	47
Weitere Dateien im Ordner \app.....	48
Ordner \src\assets	49
APK- / AAB-Datei der FloReST Smart-App über Android Studio erstellen.	50
Öffnen des Projekts in Android Studio und Emulation	50
APK-Datei erstellen.....	52
Erstellung eines signierten App Bundles	53
Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der FloReST Smart-App.....	56
Nutzerverwaltung.....	56
Ausführliche In-App Anleitung.....	56
Portierung für iOS.....	56
UI für verschiedene Nutzergruppen	57
Weitere Kartendienste	57
Offline Karten	57
Rückmeldung des Bearbeitungsstatus an die Nutzer	57
Meldungen von anderen Nutzern anzeigen	58
Weitere Sprachen.....	58
Aktive Verwaltung von Berechtigungen	58
Funktion zum automatischen Senden	58
Einbindung von Videos und Sprachnachrichten	58
Snapshot-Funktion	59
Barrierefreiheit.....	59
Quiz zur Sensibilisierung und Wissensvermittlung.....	59
Integration in bestehende Applikationen.....	59

Vorwort

Das vorliegende Dokument behandelt die **Übernahme des Softwareprojekts der FloReST Smart-App zur Weiterentwicklung**.

Die **FloReST Smart-App** wurde im Rahmen des **Verbundprojekts FloReST** (Flood Resilience Smart Tools) entwickelt. Das **Forschungsprojekt FloReST** (<https://www.umwelt-campus.de/iss/projekte/laufende-projekte/florest-starkregen-hochwasser> bzw. <https://www.hs-koblenz.de/bauingenieurwesen/forschung-projekte/laufende-projekte/florest-urban-flood-resilience-smart-tools/florest-urban-flood-resilience-smart-tools>) wurde ins Leben gerufen, um **innovative Tools zur Starkregenvorsorge** zu entwickeln. Gerade die Ereignisse im Zusammenhang mit der Katastrophe im Ahrtal 2021 haben deutlich gemacht, dass hier erhebliche Bedarfe bestehen.

Bei der **FloReST Smart-App**, handelt es sich um eine **Melde-App**, die mit Hilfe von **Citizen-Science / Crowd-Sourcing** mögliche **Problemstellen** und deren **Ursachen im Zusammenhang mit einem örtlichen Starkregenereignis erfassen** kann und diese anschließend an das Geodata-Warehouse von unserem **Projektpartner der Disy Informationssysteme GmbH** (<https://www.disy.net/de/>) **sendet**. Dort werden die **Daten dann ausgewertet** und schließlich **aufbereitet** den **örtlich zuständigen Kommunen zur Verfügung gestellt**. Ziel ist es, die **gemeldeten Problemstellen (langfristig) zu beseitigen** und die gewonnenen Daten dazu zu nutzen, die **Genauigkeit der jeweiligen örtlichen Starkregengefahrenkarten zu verbessern**, um damit **Menschen, Tiere** und die örtliche **Infrastruktur besser schützen** zu können.

Die App entstand am **Umwelt-Campus Birkenfeld**, einem Standort der **Hochschule Trier** und wurde als Teil der **Maßnahme Wasser-Extremereignisse (WaX - <https://www.bmbf-wax.de/>)**, vom **Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)** gefördert.

Zurzeit ist die App für das **Betriebssystem Android** im **Google Play Store** unter https://play.google.com/store/apps/details?id=de.florest&utm_source=emea_Med verfügbar und kann dort kostenlos heruntergeladen werden. **Für iOS steht die App derzeit nicht zur Verfügung**, wurde allerdings „auch“ durch die Wahl der verwendeten Technologien so entwickelt, dass eine **Portierung mit einem überschaubaren Aufwand** ermöglicht wird.

Im Rahmen der Fördermaßnahme werden die gesamten **Daten und Ergebnisse** des Projekts **FloReST veröffentlicht** und allen Interessierten zur Verfügung gestellt. Darunter fällt sowohl die **FloReST Smart-App** selbst, als auch der ihr zugrundeliegende **Quellcode, inklusive aller dazugehörigen Projektdateien**.

Das **Projekt-Repository** kann unter <https://gitlab.rlp.net/groups/ISS> heruntergeladen / geklont werden, sodass einer zukünftigen Weiterentwicklung nichts im Wege steht.

Aus diesem Grund entstand auch diese Anleitung, mit deren Hilfe die **Übernahme** des Softwareprojekts **Schritt für Schritt erklärt** wird, um diesen Prozess für Entwickler möglichst einfach zu gestalten. Dabei werden **Themen** wie die **Anforderungen an Hard- und Software** behandelt, liefert darüber hinaus aber auch **ausführliche Installationsanleitungen** für die **benötigte Software**, sowie deren **Einrichtung**, bis hin zur **Emulation, Kompilierung** und dem **Erstellen von App-Bundles** für das **Betriebssystem Android**. Zudem werden alle wichtigen **Komponenten der App kurz erläutert**, wodurch es leichter wird, sich in den Projektdateien zurechtzufinden. Zu guter Letzt, wurde auch noch eine **Liste mit Vorschlägen für mögliche Verbesserungen** der App, mit dazugehörigen **kurzen Beschreibungen** zusammengestellt.

Bei weiteren **Fragen** können sie sich gerne an die oben genannten Institutionen und Unternehmen, die **Hochschule Koblenz**, den **Umwelt-Campus Birkenfeld**, das **WaX** oder die **Disy Informationssysteme GmbH** wenden.

Ansonsten stehe ich ihnen aber auch gerne selbst unter der E-Mail Adresse [sascha-nau\(at\)freenet.de](mailto:sascha-nau@freenet.de) zur Verfügung.

Nun wünscht das FloReST-Team allen Interessierten noch viel Erfolg, bei ihren Vorhaben.

Sascha Nau, April 2025

Voraussetzungen

Benötigte Software:

VS-Code

Android-Studio (für die Android Entwicklung)

Google-Chrome (Emulation und Debugging)

Node.js (Laufzeitumgebung für JavaScript mit unzähligen Modulen)

Versionsverwaltungssystem (z. B. Git)

Verwendete Sprachen:

JavaScript (Sub-Set von TypeScript)

HTML

CSS

Frameworks:

Angular

Ionic (ein auf Angular basierendes Framework zur App-Entwicklung)

Bibliotheken:

Leaflet (JavaScript Bibliothek zum Erstellen von interaktiven Karten in Webanwendungen)

APIs:

Capacitor (Laufzeitumgebung mit einer API / Tool für plattformübergreifende Entwicklung)

OpenAPI (Definition der Schnittstelle zum Backend)

Hardwareanforderungen:

- Mindestanforderungen:
 - Prozessor (CPU)
 - Mindestens: Dual-Core-Prozessor, 2 GHz oder schneller.
 - Arbeitsspeicher
 - Mindestens: 8 GB RAM (um Android Studio und Emulator gleichzeitig auszuführen).
 - Festplatte
 - Mindestens: 256 GB HDD
 - Grafikkarte (GPU)
 - integrierte GPU

- Empfohlene Anforderungen:
 - Prozessor
 - Empfohlen: Quad-Core-Prozessor oder besser für reibungsloses Multitasking (z. B. Intel i5/i7/i9 oder AMD Ryzen 5/7).
 - Arbeitsspeicher
 - Empfohlen: 16 GB oder mehr (insbesondere für größere Projekte oder intensives Debugging mit Emulatoren).
 - Festplatte
 - Empfohlen: 512 GB SSD oder mehr, besonders wenn du mehrere Emulatoren und Tools speicherst.
 - Grafikkarte
 - Dedizierte GPU (Intel, nVidia oder AMD) für die Weiterentwicklung, je nachdem welche grafischen Features verwendet werden sollen.

Softwareanforderungen

- Betriebssystem
 - Windows
 - Windows 10 (64 Bit)
 - Windows 11 (64 Bit)
 - Mac
 - Mindestens: macOS Catalina (10.15)
 - Empfohlen: macOS Monterey (12) oder neuer (erforderlich für iOS-Entwicklung).
 - Linux
 - Mindestens: Ubuntu 20.04 LTS oder vergleichbare Distribution.
 - Empfohlen: Neueste LTS-Version.
- Node.js
 - Mindestens: Node.js v16.
 - Empfohlen: Node.js v18 oder neuer.
- Android Studio

- Mindestens: Version 2022.1 (Arctic Fox).
- Emulation erfordert HAXM-Unterstützung oder KVM (Linux).
- VS Code
 - Keine spezifischen Mindestanforderungen, aber Plugins wie die Ionic- oder Angular-Erweiterungen benötigen zusätzliches RAM.

Sonstige Anforderungen:

- Bildschirmauflösung
 - Empfohlen:
 - 1920x1080 (Full HD) oder höher
 - Dual-Monitor-Setup für effizienteres Arbeiten
 - Kühlung:
 - Android Studio und Emulatoren belasten die CPU stark. Ein System mit guter Kühlung ist wichtig, um Performance-Einbußen zu vermeiden.
 - USB Anschlüsse:
 - Für das Debugging auf echten Android-Geräten benötigst du mindestens einen freien USB-Anschluss.
 - Internetverbindung
 - Mindestanforderung
 - 10 Mbit/s Download, 1 Mbit/s Upload.
 - Für das Herunterladen von Entwicklungsressourcen (z. B. npm-Pakete, Frameworks) und zum Testen von Online-Diensten reicht dies aus.
 - Latenz (Ping):
 - **Wichtig für Kartendienste:** Unter 50 ms für eine flüssige Darstellung beim Nachladen von Kacheln.
 - Stabilität
 - Eine stabile Verbindung ohne häufige Unterbrechungen ist entscheidend, da Entwicklungsumgebungen wie npm und Android Studio oft von Live-Updates abhängig sind.
 - Empfohlen
 - 50 Mbit/s Download, 10 Mbit/s Upload. Für reibungsloses Arbeiten bei umfangreichen Tests und schnelleren Downloads.

Installation der benötigten Software, für die Inbetriebnahme des Softwareprojektes für die FloReST Smart-App

Die Vorliegende Anleitung beschreibt, wie man die FloReST Smart-App, für die Weiterentwicklung für Android auf dem Betriebssystem Windows in Betrieb nehmen kann.

Visual Studio Code (VS-Code)

Die IDE Visual Studio Code ist die eigentliche Entwicklungsumgebung für die FloReST Smart-App. Über diese wird ein Großteil der Entwicklungsarbeit geleistet. In diesem Abschnitt erfahren sie schritt für schritt, wo sie die Software herunterladen können und wie diese installiert wird.

Download und Installation von Visual Studio Code:

Die IDE (Integrated Development Environment) Visual Studio Code mit der die FloReST Smart App hauptsächlich entwickelt wird, kann auf der offiziellen Seite <https://code.visualstudio.com/> heruntergeladen werden.

1.) Navigieren zur offiziellen Seite von Visual Studio Code

- Nachdem Klick auf die Schaltfläche „Download for Windows“, kann man noch den Ordner für den Download bestimmen, ansonsten wird für die Installationsdatei (je nach Browser-Einstellung) der Standard-Ordner für Downloads genommen. Dann beginnt auch schon der Download.

- Sobald der Download abgeschlossen ist (dieser Vorgang kann je nach Internetverbindung einige Minuten dauern), findet man die Installationsdatei im entsprechenden Ordner.

2.) Klicken sie nun auf die **Installationsdatei VSCodeUserSetup-<...>.exe**, um die Installation zu starten.

3.) Lesens sie sich die nun erscheinende Lizenzvereinbarung sorgfältig durch und nach der Wahl von **„Ich akzeptiere die Vereinbarung“** kann die Installation mit einem Klick auf **„Weiter“** fortgesetzt werden.

- 4.) Wählen sie nun den Ordner für die Installation von Visual Studio Code oder akzeptieren sie den Vorausgewählten Ordner. Anschließend können sie auswählen, ob sie einen Ordner für das Startmenü erstellen wollen. Danach bekommen sie ihre bisherige Auswahl nochmals angezeigt und mit einem **Klick auf „Installieren“** beginnt die Installation.

- 5.) Sie werden nun noch gefragt, ob sie Visual Studio Code bereits starten wollen und können die Installation durch Klick auf **„Fertigstellen“** nun abschließen.

Node.js

Download und Installation von Node.js:

Nachdem sie Visual Studio Code im ersten Schritt erfolgreich heruntergeladen und auf ihrem Rechner installiert haben, folgt nun eine Schritt für Schritt Anleitung zur Installation von Node.js, welches für die Entwicklung der FloReST App als Laufzeitumgebung (Runtime Environment) genutzt wird und uns darüber hinaus unzählige Tools, Module, Bibliotheken und Micro-Services bieten, die sie bei der Weiterentwicklung der FloReST Smart-App unterstützen werden.

- 1.) Laden sie Node.js in der aktuellen Version (hier v22.11.0) von der offiziellen Webseite <https://nodejs.org/en> herunter, indem sie auf „**Download Node.js (LTS)**“ klicken.

- 2.) Dann startet auch schon der Download (siehe Visual Studio Code).

- 3.) Nachdem der Download von Node.js abgeschlossen ist, navigieren sie zu ihrem ausgewählten Download-Ordner und starten sie die Installation von Node.js durch Doppelklick auf die Installationsdatei „**node-v22.11.0-x64.msi**“.

- 4.) Nun erscheint der Installations-Wizard. Mit einem **Klick auf die Schaltfläche „Next“**, beginnt nun die Installation.

- 5.) Als nächstes erscheint das Fenster mit der obligatorischen Lizenz-Vereinbarung. Auch hier sollten sie sich die Vereinbarung sorgfältig durchlesen und müssen die **Lizenz-Vereinbarung akzeptieren**, um die Installation mit einem **Klick auf „Next“ fortsetzen** zu können.

6.) Anschließend können sie noch einen **Installationsort** auf ihrem Rechner **auswählen** oder den vorgeschlagenen Installationsordner, durch einen **Klick auf „Next“** zu bestätigen.

7.) Im nächsten Schritt können sie nun die **Features** von Node.js **auswählen**, welche sie Installation wollen. Es wird aber empfohlen alle hier aufgeführten Features zu installieren, um Node.js vollumfänglich nutzen zu können.

8.) Als nächstes bekommt man noch einen Hinweis, dass einige Module von npm (Node Package Manager) zur Kompilierung C/C++ benötigen. Hier sollte das **Kästchen** für die **automatische Installation** gesetzt werden, bevor man auf „Next“ klickt, damit die Installation fortgesetzt wird.

9.) Nachdem nun alle Auswahlkriterien für die Installation getroffen wurden, kann diese durch einen **Klick** auf die Schaltfläche „**Install**“ starten.

10.) Nach der erfolgreichen Installation können sie diese durch einen **Klick auf** die Schaltfläche „**Finish**“ abschließen.

11.) Nachdem Node.js fertig installiert wurde, öffnet sich möglicherweise noch die **Windows-Shell**, um die **optionalen Features** zu installieren, welche in Schritt 7 ausgewählt wurden.

Android Studio

Damit die App für Android Geräte kompiliert und App-Bundles erstellt werden können, benötigt man eine entsprechende IDE (Integrated Development Environment). Zu diesem Zweck wird nun Android Studio installiert. Dies stellt uns ein komplette Entwicklungsumgebung für die Android Plattform zur Verfügung und bietet darüber hinaus noch einige weitere Features, wie einen Emulator für verschiedene Android Versionen und Geräte wie Smartphones und Tablets. Zudem kann man die App über Android Studio „nativ“ auf einem Endgerät laufen lassen und die Funktionsweise währenddessen mit den mitgelieferten Tools überwachen.

Download und Installation von Android Studio:

- 1.) Laden sie sich Android Studio von der offiziellen Webseite herunter indem sie auf „**Android Studio <Versionsname> herunterladen**“ (Versionsname ist aktuell „Ladybug“) klicken.

Neue Funktionen

- 2.) Bevor der eigentliche Download beginnen kann erscheint noch die **Lizenzvereinbarung**, welche sie sich durchlesen sollten. Wenn sie dieser **zustimmen** können sie den Download beginnen.

- 3.) Nachdem der Download in den gewählten Ordner abgeschlossen wurde, navigieren sie zu dem entsprechenden Ordner und starten die Installation von Android Studio durch einen **Doppelklick auf die Installationsdatei „android-Studio-<Versionsname>-windows.exe“**.

- 4.) Nun erscheint der Installations-Wizard, mit einigen Installationshinweisen. **Klicken** sie auf die Schaltfläche **„Next“**, um den Installationsprozess zu beginnen.

- 5.) Als nächstes erscheint ein Fenster, indem sie die zu installierende Komponenten auswählen können. Es wird **empfohlen** auch das **„Android Virtual Device“** zu installieren, damit auch die Emulation verschiedener Android-Geräte und -Versionen genutzt werden kann.

- 6.) Nach der Auswahl der zu installierenden Komponenten, gelangt man auf einen Bildschirm in dem man das **Installationsverzeichnis bestimmen** kann. Man kann aber auch das vorgeschlagene Verzeichnis des Wizards übernehmen. Nachdem sie sich für ein Verzeichnis entschieden haben, **klicken** sie anschließend auf **„Next“**, um die Installation fortzusetzen.

7.) Im darauffolgenden Fenster kann man den **Namen** für den **Startmenü-Ordner** und die **Verknüpfungen** bestimmen. Anschließend klickt man auf die Schaltfläche „**Install**“, um fortzufahren.

8.) Anschließend wird die Installation von Android Studio durchgeführt.

9.) Sobald die Installation abgeschlossen ist gelangt man durch einen **Klick auf „Next“** zum **Abschluss der Installation**. Mit einem **Klick auf „Finish“** wird die **Installation beendet**. Davor hat man aber noch die Wahl, ob man Android Studio im Anschluss starten will.

Git

Das Projekt der FloReST Smart-App ist zurzeit auf der Seite https://gitlab.rlp.net/users/sign_in gehostet, um darauf zugreifen zu können benötigt man ein gitfähiges Verwaltungstool. Ich **empfehle** hierfür das Tool **Git Bash**, welches einen leistungsfähigen und mächtigen CLI (Command Line Interpreter) zur Verfügung stellt.

Download und Installation von Git:

- 1.) Git und das dazugehörige Tool Git Bash steht auf der Seite <https://git-scm.com/downloads> zur Verfügung. Hier wählt man zunächst mal das Betriebssystem des Rechners aus auf dem man Git nutzen will. In diesem Fall ist das Windows. Auf der darauffolgenden Seite muss man nun noch auswählen, ob es sich hierbei, um eine 32 oder 64 Bit Version von Windows handelt und ob es der Standalone-Installer oder die Portable Version sein soll. In den meisten Fällen, sollte hier „**64-bit Git for Windows Setup**“ ausgewählt werden.

Download for Windows

[Click here to download](#) the latest (2.47.0(2)) 64-bit version of Git for Windows. This is the most recent maintained build. It was released 30 days ago, on 2024-10-22.

Other Git for Windows downloads

Standalone Installer

[32-bit Git for Windows Setup.](#)

[64-bit Git for Windows Setup.](#)

Portable ("thumbdrive edition")

[32-bit Git for Windows Portable.](#)

[64-bit Git for Windows Portable.](#)

- 2.) Nachdem man Git heruntergeladen hat findet man die **Installationsdatei** im vorher **ausgewählten Verzeichnis** oder im **Ordner Downloads**.

3.) Mit einem **Doppelklick** auf die Datei **Git-<Versionsname>-<xx>-bit.exe** öffnet sich das Installationsfenster mit der **Lizenzvereinbarung**. Diese sollte man sich sorgfältig durchlesen und kann anschließend mit einem Klick auf „**Next**“ mit der Installation fortfahren.

4.) Anschließend wird man gefragt, in welchen Ordner Git installiert werden soll. Als **Standard** ist hier „**c:\Program Files\Git**“ vorausgewählt.

- 5.) Als nächstes kann man eine **Auswahl** treffen, mit welchen **Optionen** man Git installieren möchte. Neben den bereits vorausgewählten Optionen kann es sehr hilfreich sein, sich eine **Verknüpfung auf dem Desktop** erstellen zu lassen. Damit hat man immer einen leichten **Zugriff** auf die **Git Bash**. Nachdem sie ihre Auswahl getroffen haben, klicken sie auf „**Next**“.

- 6.) Danach wird man gefragt, welchen **Namen der Ordner für das Startmenü** haben soll. Hierbei wird empfohlen die Vorauswahl zu akzeptieren. Klicken sie anschließend auf die Schaltfläche „**Next**“ um fortzufahren.

- 7.) Im nächsten Fenster können sie noch einen Standard Editor auswählen mit dem sie Arbeiten möchten. Der **Editor „Vim“** ist im Menü vorausgewählt. Wir bleiben bei dieser Auswahl und fahren mit einem Klick auf den Button **„Next“**, mit der Installation fort.

- 8.) Im nächsten Fenster des Wizards werden sie gefragt, wie Git den **Hauptbranch bei neuen Projekten benennen** soll oder ob sie diesen individuell benennen möchten. Diese Wahl ist für die Inbetriebnahme des Projektes FloReST Smart-App aber nicht relevant und kann frei gewählt werden.

9.) Als nächstes werden sie gefragt, ob sie auch **3rd Party Software** für die Arbeit mit Git verwenden möchten. Als **Default** ist hier „**Git from command line and also 3rd-party software**“ ausgewählt. Diese sollte man übernehmen, für die bestmögliche und flexible Arbeit mit Git. Klicken sie nach ihrer Wahl auf „**Next**“.

10.) Als nächstes werden sie gefragt, welche **Secure-Shell** sie verwenden möchte. Auch hier sollten sie die Vorauswahl akzeptieren um reibungslos mit Git arbeiten zu können. Fahren sie anschließend wie gewöhnt mit der Installation fort.

11.) Nun können sie **Auswählen** ob sie die „**OpenSSL Library**“ oder die „**native Windows secure channel library**“ nutzen wollen. Als **Standard** ist hier ersteres ausgewählt, was wir auch **übernehmen** werden. Klicken sie anschließend auf „**Next**“.

12.) Im nächsten Fenster können sie wählen, wie Git mit dem Ende von Zeilen in Textdateien umgehen soll. Ich empfehle hier den vorausgewählten **Standard „Windows-style“** zu übernehmen. Setzen sie anschließend die Installationsroutine fort.

13.) Nun können sie auswählen, welchen **Terminal Emulator** sie verwenden wollen. Hier wählt man am besten den vorausgewählten **„MinTTY“** und klickt auf weiter.

14.) Als nächstes kann man bestimmen wie sich Git bei einem **„Pull-Request“** verhalten soll. Auch hier empfehle ich die **vorausgewählte Einstellung** zu übernehmen und auf **„Next“** zu klicken.

15.) Nun müssen sie Auswählen ob sie einen **„Credential Manager“** nutzen wollen oder nicht. Nutzen sie auch hier die **Standardeinstellung** und setzen sie die Installation fort.

16.) Im nächsten Schritt können sie noch extra Optionen auswählen. **Caching** ist hierbei sinnvollerweise **vorausgewählt**. Falls sie diese Auswahl so übernehmen möchten, klicken sie auf „**Next**“.

17.) Nachdem sie nun alles wie gewünscht ausgewählt haben, **beginnt** nun endlich die **Installation** von Git auf dem Rechner. **Klicken** sie hierfür **auf Install**.

18.) Nachdem Git **erfolgreich installiert** wurde, können sie das Fenster mit einem Klick auf „**Finish**“ schließen.

Git 2.47.0.2 Setup

Completing the Git Setup Wizard

Setup has finished installing Git on your computer. The application may be launched by selecting the installed shortcuts.

Click Finish to exit Setup.

- Launch Git Bash
- View Release Notes

Finish

„Ziehen“ des Git Repository

1.) Git Bash öffnen

Im ersten Schritt muss die **Git Bash** geöffnet werden. Falls du keine **Verknüpfung**, bzw. keinen Eintrag im **Startmenü** erstellt hast findest du die Git Bash in der Regel im **Installationsordner C:\Programme\Git**.

Nach dem öffnen sehen sie das Fenster von Git.

2.) Durch den Befehl `>>git --version<<` bekommen sie die **Version von Git** angezeigt.

```
$ git --version
git version 2.47.0.windows.2
```

In diesem Fall hat Git der „Version 2.47.0.windows.2“

3.) Als Nächstes müssen sie einen **Benutzer einrichten**. Dies geschieht mit den Befehlen `>>git config --global user.name „Dein Name“<<` und `>> git config --global user.email „Deine.email@beispiel.com“<<`.

Anschließend kannst du deine Daten mit dem Befehl `>>git config --list<<` prüfen.

```
$ git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
credential.helper=manager
user.name=S[REDACTED]
user.email=S[REDACTED]@s.de
gui.recentrepo=C:/[REDACTED]
```

So sollte die Ausgabe nach dem Befehl bei ihnen aussehen. **Navigieren** sie als nächstes **zu dem Ordner** in welchen sie das **Repository klonen** wollen.

In unserem Fall ist dies der Ordner `„/c/florest_app/florest_v_3.1/florest“`.

4.) Im nächsten Schritt müssen sie **entscheiden**, ob sie über **HTTPS** oder **SSH** auf das **online-Repository** zugreifen wollen, sofern das online Repository über beide Optionen verfügt. Zurzeit ist das Projekt zur Florest-Smart-App in **Gitlab** gehostet. Gitlab bietet beide Optionen

zur Authentifizierung an. Aufgrund der Einfachheit und weil uns diese Option bei GitLab zur Verfügung steht, **wählen** wir die Variante mit **HTTPS**.

Nun navigieren sie zur Seite <https://gitlab.rlp.net/groups/ISS> und **öffnen** den **Projekt Ordner „FloReST“**. Anschließend **wählen** sie das **Projekt „FloReST Smart-App“** aus. Auf der **rechten oberen Seite**, befindet sich eine **Schaltfläche** namens **„Code“**. Klicken sie darauf und wählen aus dem erscheinenden **Popup**, den **Menüpunkt „clone with HTTPS“** aus, indem sie auf den **Button**, **hinter der URL** darunter klicken (s. zweiter Screenshot). Dadurch wird die **URL** in die **Zwischenablage** kopiert.

- 5.) **Navigieren** sie anschließend (sofern noch nicht geschehen) zu dem **Verzeichnis** in das sie das **Repository klonen** möchten und geben den Befehl **>>git clone <URL des FloReST Repository><<** ein. Hinter **„git clone“** können sie die vorher in die **Zwischenablage** **kopierte URL** mit einem **Rechtsklick auf das Fenster der Git Bash** und nachfolgender Auswahl des Punktes **„Paste“** einfügen. Alternativ nutzen sie die Tastenkombination **„Umsch + Einfg“**.
- 6.) Nun können sie mit dem Befehl **>>git checkout -b <local-branch-name> origin/<remote-branch-name><<** einen neuen **lokalen Branch erstellen** und die Projektdaten, vom entsprechenden Branch des online-Repository herunterladen. Den aktuellsten Branch finden sie im Gitlab im Menüpunkt **</> Code -> Branches** unter der Auflistung **„Active branches“**.

Initialisierung für Visual Studio Code

Öffnen des Projekts in Visual Studio Code

- 1.) Nachdem sie das Repository „geklont“ und den gewünschten Branch lokal erstellt haben, müssen sie im nächsten Schritt das Projekt in Visual Studio öffnen. Dazu **starten** sie zunächst mal **Visual Studio Code**, entweder über die (**erstellte**) **Desktop-Verknüpfung** oder den **Startmenü-Eintrag**. Alternativ navigieren sie zum **Installationsordner** und klicken auf die „**Code.exe**“.

Nun sehen sie die **Startseite von Visual Studio Code**.

- 2.) Als nächstes müssen sie noch das **Projekt** in Visual Studio Code **öffnen**. Dazu klicken sie auf „**Open Folder...**“. Alternativ finden sie diesen Menüpunkt auch unter „**File -> Open Folder...**“.

Nach dem Öffnen von Visual Studio Code, sollten sie folgende **Ansicht im Projekt-Explorer** sehen:

Hinweis:

Beim Öffnen von Dateien unter **FLOREST -> src -> app -> ...** wird Ihnen sicherlich auffallen, dass viele der **Dateien scheinbar Fehlerhaft** sind. Exemplarisch wurde hier die Datei `>>start.page.ts<<` ausgewählt, welche sich im Ordner `>>start<<` im oben genannten Pfad befindet.

Diese Fehler treten auf, weil verschiedene **„Pakete“**, welche für die Lauffähigkeit des Projektes **benötigt** werden, **noch nicht installiert** worden sind. Damit befassen wir uns im nächsten Abschnitt.

Installation der benötigten Pakete

Wie bereits im vorherigen Abschnitt angekündigt, befassen wir uns nun mit der **Installation der benötigten Pakete**, um alle Fehler zu beheben und die **FloReST Smart-App lauffähig zu machen**.

- 1.) Zunächst müssen sie in **Visual Studio Code** ein **Terminal öffnen**. Dazu navigieren sie in der oberen **Menüleiste** zu dem Punkt **„Terminal -> new Terminal“**. Es könnte sein, dass der Menüpunkt **„Terminal“** bei Ihnen **nicht angezeigt** wird. Dies ist in der Regel der Fall, wenn der **Platz** des Fensters für die Darstellung **nicht ausreichend** ist. In diesem Fall finden sie den **Menüpunkt „Terminal“** unter den **3 Punkten in der Menüleiste**. Anschließend öffnet sich in der Unteren Bildhälfte ein **neues Terminal** und sie sehen den **Hauptpfad vom Projekt**.

2.) Sie müssen **nicht alle benötigten Pakete von Hand installieren**. Diese sind nämlich glücklicherweise in der Datei „package.json“ hinterlegt. Deshalb genügt in der Regel die Eingabe von „**npm install**“, um alle benötigten Pakete zu installieren.

Nach dem Ausführen von „**npm install**“, sollten **alle Fehler** in den Projektdateien **verschwunden** sein.

Hinweis:

Evtl. kann es sein, dass es beim **Ausführen von „npm install“** zu **Fehlern**, aufgrund von **inkompatiblen Abhängigkeiten (Dependency Konflikten)** kommen kann.

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG-CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\FloReST_App\Florest_v_3.1\Florest-app\Florest> npm install
npm error code ERESOLVE
npm error ERESOLVE could not resolve
npm error
npm error while resolving: @angular-devkit/build-angular@17.3.8
npm error Found: protractor@3.3.8
npm error node_modules/protractor
npm error   dev protractor@"3.3.8" from the root project
npm error
npm error Could not resolve dependency:
npm error peerOptional protractor@"7.0.0" from @angular-devkit/build-angular@17.3.8
npm error node_modules/@angular-devkit/build-angular
npm error   dev @angular-devkit/build-angular@"17.3.8" from the root project
npm error
npm error Conflicting peer dependency: protractor@7.0.0
npm error node_modules/protractor
npm error   peerOptional protractor@"7.0.0" from @angular-devkit/build-angular@17.3.8
npm error node_modules/@angular-devkit/build-angular
npm error   dev @angular-devkit/build-angular@"17.3.8" from the root project
npm error
npm error Fix the upstream dependency conflict, or retry
npm error this command with --force or --legacy-peer-deps
npm error to accept an incorrect (and potentially broken) dependency resolution.
npm error
npm error For a full report see:
npm error C:\Users\ssns2263\AppData\Local\npm-cache\logs\2024-11-28T18_42_18_1582-eresolve-report.txt
npm error A complete log of this run can be found in: C:\Users\ssns2263\AppData\Local\npm-cache\logs\2024-11-28T18_42_18_1582-debug-0.log
PS C:\FloReST_App\Florest_v_3.1\Florest-app\Florest>

```

Dieses **Problem** lässt sich dadurch **lösen**, dass sie den Befehl mit dem **Zusatz „--legacy-peer-deps“** ausführen. Der **Befehl lautet** demzufolge: **„npm install --legacy-peer-deps“**.

Anschließend führen sie noch die Anweisung **„npm audit fix --force“** aus. Damit sollten **alle Fehler** im Projekt **verschwunden** sein.

Starten der Emulation des Projektes über Visual Studio code

- 1.) Damit sie das **Projekt** über VS-Code im **Rahmen der Entwicklung ausführen** können, geben sie im **Terminal** den Befehl **„ionic serve“** ein. Dadurch wird die App im **Standardbrowser** gestartet (z. B. Firefox).

Einrichten eines Debuggers in Visual Studio Code

Damit sie die **FloReST App**, während der Weiterentwicklung **debuggen** können, müssen sie noch einen geeigneten **Debugger einrichten**. Zu **empfehlen** ist hier **Google-Chrome**, weil es Android (was ebenfalls von Google entwickelt wird) am nächsten kommt.

- 1.) Um einen **Debugger** einzurichten klicken sie auf **„Run and Debug“** in der **Leiste am linken Rand**.

2.) Falls bisher kein Debugger eingerichtet wurde, klicken sie oben, auf das Auswahlfeld, neben dem grünen Pfeil und wählen „Add Configuration...“ aus. Dadurch öffnet sich die Datei >>launch.json<<.

Alternativ, können sie auch einfach eine vorgegebene Konfiguration öffnen, wie z. B. „Launch Chrome against localhost“.

In beiden Fällen sollte sich die >>launch.json<< öffnen.

3.) Standardmäßig ist bei „url“ der Port 8080 angegeben. Die FloReST App läuft aber auf dem Port 8100. Ändern sie deshalb die Zeile >>„url“: „<http://localhost:8080>“, << zu >>„url“: „<http://localhost:8100>“, << ab und speichern anschließend die Datei. Anschließend können sie den Debugger testen, indem sie die Taste „F5“ drücken. Dadurch sollte sich die FloReST Smart-App in Google Chrome öffnen.

4.) Mit einem Druck auf die **Funktionstaste „F12“**, lassen sich nun die **„Chrome Development Tools“** öffnen.

Wichtige Komponenten der FloReST Smart-App

Im folgenden Kapitel werden die wichtigsten Komponenten und deren Funktionen erläutert. Die wichtigsten **Quelldateien**, welche den **Kern der FloReST Smart-App** bilden, finden sie im Verzeichnis `...\florest\src\`. Im Unterverzeichnis `\app` finden sich die eigentlichen „**Pages**“ und „**Components**“ der App. Um die Übersicht zu wahren und die App besser zu strukturieren, wurden einige „**Pages**“ und „**Components**“ nochmals untergliedert. Im Ordner `\assets`, sind alle **Bilder** und **Icons** zu finden, welche in der App verwendet werden. Das nun folgende Diagramm visualisiert die wichtigsten Ordner der App:

„Pages“ und „Components“ im Verzeichnis \app

In diesem Abschnitt wird kurz auf die **Inhalte** und die **Rolle der Unterordner von \app** eingegangen, um deren **Aufgaben** und **Funktionen** innerhalb der FloReST Smart-App zu erläutern.

Ordner \form

Im Verzeichnis `\form` finden sich alle Dateien, die für die **Darstellung und Funktionsweise der Formularseite** verantwortlich sind. Die **Darstellung (View) des Formulars** wird im Wesentlichen über die **Dateien `>>form.page.html<<`** und die **`>>form.page.scss<<`** erzeugt. Die **`>>form.page.html<<`** enthält hierbei auch das für **Ionic typische Markup**, welches dem Nutzer die **UI** zur Verfügung stellt. Das **Herzstück** der „Page“ `\form` bildet die **Datei `>>form.page.ts<<`**, welche nicht nur die Schnittstelle zum Frontend bildet, sondern auch im wesentlichen für die **gesamte Funktionalität der Seite** zuständig ist und diese steuert. **Komplexere Aufgaben**, übernehmen hierbei **zusätzliche Dateien, Seiten und Komponenten**, die in der **`>>form.page.ts<<`** eingebunden sind. **Hervorzuheben** sind hierbei die Dateien **`>>json-android.service.ts<<`**, **`>>fetch.service.ts<<`**, **`>>report-log.service.ts<<`**, **`>>network-test.service.ts<<`**, **`>>viewmap.service<<`**, **`>>image-picker.service.ts<<`** und **`>>actual-form.service.ts<<`**. Auf diese Dateien wird jetzt nochmal gesondert eingegangen.

ActualFormService

In der Datei **`>>actualFrom.service.ts<<`** ist die **Klasse `ActualFormService`** zu finden. Diese Klasse ist für das **temporäre Speichern der Formulardaten** zuständig und ist **eine der zentralen Klassen für die App**. Auch beim **Laden von gespeicherten Reports** übernimmt der `ActualFormService` die wichtige **Funktion diese Daten ordnungsgemäß in das Formular zu laden**, damit diese dort korrekt dargestellt und bearbeitet werden können. In dieser Klasse können sämtliche **Formulardaten** „**zwischen gespeichert**“ und **Steuervariablen** (in Form von Flags) **gesetzt** werden.

FetchService

Der **FetchService** stellt die **Funktionalität** für den **Sendeprozess** zur Verfügung und findet sich in der **Datei `>>fetch.service.ts<<`**. Die dort enthaltenen Datenstrukturen und Methoden regeln den **Datenaustausch zwischen der App (Client) und dem GeoData-Warehouse (Server)**. Die **Meldedaten**, werden in dieser Klasse **für das Senden aufbereitet** und mit entsprechenden **Metadaten** versehen. Zu beachten ist hier, dass das **Senden der Meldungen** und der **Bilder unterschiedliche** und **unabhängige Sendeprozesse** sind. Im **Sendeprozess** findet eine **zwei Wege Kommunikation** statt, sodass der **Sendestatus** einer Meldung (nicht der Bearbeitungsstatus) **erfasst** werden kann, um dem **Nutzer** eine **entsprechende Rückmeldung** zu geben.

Formular-Seite (Frontend)

Das **Frontend (View)** des Meldeformulars, finden sie wenig überraschend in der `>>form.page.html<<`. Dort wurde das **Formular mit Hilfe des Ionic-Frameworks erstellt**. Das Styling, mit den dazugehörigen **Style-Klassen** der Seite ist in der Datei `>>form.page.scss<<` zu finden.

FormPage

Die **Klasse FormPage**, welche sich in der Datei `>>form.page.ts<<` befindet, stellt die **Funktionalität** für die **Formularseite** zur Verfügung und bildet die direkte **Schnittstelle zwischen dem Frontend und der gesamten Funktionalität** innerhalb der **Formularseite**. Die **Klasse FormPage** ist die **einzige Klasse, welche direkt mit dem Frontend (>>form.page.html<<) interagiert** und regelt sämtliche relevanten Abläufe für das Formular.

ImagePickerService

Der **ImagePickerService** (`>>image-picker.service.ts<<`) sorgt für die **Einbindung der Kamera-Funktion** und den Zugriff auf die **Galerie des Smartphones** und realisiert die gesamte **Funktionalität** bezüglich der **Bilder**, wie **benennen, speichern, löschen und Anzeigen der Bilder**. Damit die App auf die „**native**“ **Hardware** zugreifen kann, wird hierzu die **API von Capacitor** (<https://capacitorjs.com/docs/apis/camera>) benutzt.

JsonAndroidService

Die **Klasse JsonAndroidService**, welche in der Datei `>>json-android.service.ts<<` zu finden ist, realisiert, das **Schreiben und Lesen der Report-Files (einzelne Meldungen)** und des „**Reportlogs**“. Darüber hinaus gibt es hier auch eine **Methode**, womit die **Dateinamen von Bildern umbenannt** werden können.

NetworkTest

In der **Datei >>network.test.service.ts<<** befindet sich die **Klasse NetworkTest**. Die Aufgabe dieser Klasse ist es zu **prüfen, ob eine Netzwerkverbindung besteht**. Dies ist für den **Sendeprozess wichtig**,

um dem Benutzer eine entsprechende Rückmeldung zu geben, aber auch zum Anzeigen der „Minimap“.

ReportLogService

Diese Klasse finden sie in der Datei >>report-log.service.ts<< und erstellt das Report-Log, welches die Daten für die Historie zur Verfügung stellt. Dies beinhaltet das erstellen, schreiben, lesen, löschen, sowie das hinzufügen, ändern und auslesen von Daten aus dem Report-Log.

ViewMapService

In der Datei >>viewmap.service<< ist die Klasse ViewMapService enthalten, welche die Minimap im Frontend, inklusive Marker und Koordinaten zur Verfügung stellt.

Ordner \form\image-viewer

Über die Dateien in diesem Ordner, wird dem Nutzer die Funktion zur Verfügung gestellt, die gemachten / aus der Galerie geladenen Bilder in der Vollbildansicht anzusehen, diese zu zoomen und zu swippen.

Vollbildansicht (Frontend)

Alle Elemente, welche für das Layout und die Darstellung der Vollbildansicht verwendet werden sind in der Datei >>image-viewer-component.html<< enthalten. Die Geschäftslogik zur Steuerung und Überwachung der Funktion, findet man in der Datei >>image-viewer.component.ts<<. Das dazugehörige Styling für die Vollbildansicht kann in der Datei >>image-viewer.component.scss<< gefunden und bearbeitet werden.

ImageViewerComponent

Die Klasse ImageViewerComponent wurde, wie bereits erwähnt in der Datei >>image-viewer.component.ts<< realisiert. Diese stellt die gesamte Funktionalität für die Vollbildansicht zur Verfügung. Dies beinhaltet die Zoomfunktion für das gerade ausgewählte Bild, das Anzeigen des

vorherigen oder nachfolgenden Bildes, durch die zwei Buttons ◀ und ▶ bzw. die Wischgeste, sowie eine Funktion, um das gerade angezeigte Bild zu löschen oder eine weiteres hinzuzufügen.

Ordner \form\select-reason

Das **Auswahlmenü** zur Kategorisierung der verschiedenen **Problemstellen /-ursachen** wurde in eine **eigene Page** ausgelagert. Darin befindet sich noch der **Unterordner \reason-info**, welche eine genauere **Beschreibung** der möglichen **Problemstellen** und deren **Ursachen** bei einem **Starkregenereignis** beinhaltet.

SelectReasonPage (Frontend)

Das **Layout** und die **Darstellung des Menüs** zur **Auswahl der Problemstellen / -ursachen** befindet sich in der **Datei >>select-reason.page.html<<**. **Ursprünglich** war vorgesehen, dass die verschiedenen Kategorien, durch **weitere Unterpunkte**, genauer beschrieben werden können. Diese **Idee** wurde **aufgrund von Einfachheit** und einem **besseren Verständnis** der jeweiligen Kategorien, aber wieder **verworfen**. Die **Möglichkeit** an die jeweiligen Kategorien, weitere Unterpunkte anzuhängen **besteht** aber **nach wie vor** und **Teile des ursprünglichen Layouts** sind auch **noch im HTML-Markup** zu finden.

SelectReasonPage

Die **Klasse SelectReasonPage** ist das **Herzstück von select-reason** und sorgt dafür, dass das **Auswahlmenü** für die Problemstellen wie gewünscht funktioniert und kann in der **Datei >>select-reason.page.ts<<** gefunden werden. Die **Integration der eigentlichen Problemstellen**, wurde in die **Datei >>select-reason.service.ts<<** ausgelagert.

SelectReasonService

Die **zur Auswahlstehenden Problemstellen / -ursachen** sind wie bereits im vorherigen Abschnitt erwähnt, im **File >>select-reason.service.ts<<** enthalten. Dort findet man neben den **aktuellen**

Problemstellen auch noch die **ursprünglichen Problemstellen** für das Auswahlmenü. Das **Schema** für einen **Misstand / Problemstelle / Problemursache** sieht wie folgt aus:

„ID“, „Überschrift“, „(Kurz)Beschreibung“, „Icon“, „eine Flag ob ein Icon existiert“, „Untermenüpunkt“

Das **Schema** für die **Datenstruktur** ist in der Datei >>select-reason.model.ts<< enthalten.

Das **Schema** für den „Untermenüpunkt“ (**subSelectReason**) nutzt die **gleiche Datenstruktur**, wodurch mit Hilfe von **Schachtelung**, ein **topologisches Menü** erstellt werden kann.

Ordner \form\select-reason\reason-info

In diesen **Ordner** wurden alle Dateien für die Darstellung der „**In-App Hilfe**“ für die **Beschreibung** und **Erklärung**, der zur Verfügung stehenden Auswahl **der Problemstellen**, in eine **eigene Page** ausgelagert. Das **Layout** und die **Darstellung der Hilfe** ist in der **Datei** >>reason-info.page.html<< zu finden. Die Funktionsweise des **Buttons „OK“** zum schließen und **Rückkehr zur vorhergehenden Seite**, ist in der **Datei** >>reason-info.page.ts<< zu finden.

Ordner \form\send-page

In diesem **Ordner** wurde die **Ansicht (View)** der „**Gesendet-Seite**“, mit Hilfe einer eigenen **Page** erstellt. Diese Seite dient dazu, dem Nutzer eine **passende Rückmeldung, nach dem Senden einer Meldung**, anzuzeigen. Der **Inhalt** und die Darstellung hängen hierbei vom **Erfolg / Misserfolg des Sendeprozesses** ab. Zudem hat der Nutzer die **Möglichkeit** ein **Feedback zur FloReST Smart-App** abzugeben. Die wichtigsten Dateien sind hierbei die >>send-page.page.html<<, sowie die >>send-page.page.ts<<. Diese werden nun kurz erläutert.

SendPagePage (Frontend)

Den Quellcode für das **Layout der „Gesendet-Seite“** findet man in der **Datei >>send-page.page.html<<**. Zu dieser Seite gelangt man **nachdem die Meldung** mit einer Problemstelle bei einem Starkregenereignis **gesendet** wurde. Hier bekommt der Nutzer eine **entsprechende Rückmeldung in Abhängigkeit vom Sendestatus**. Die **Varianten der möglichen Meldungen** sind in der **Datei >>send-page.page.ts<<** hinterlegt und werden über das **Attribut „successOrFailureMessage“** ausgegeben. Zudem kann man über diese Seite auch ein **kurzes Feedback zur App** abgeben. Zudem besteht die **Möglichkeit wieder zur Startseite zu gelangen**, um eine **weitere Meldung** absenden zu können.

SendPagePage (Backend)

Die **Klasse SendPagePage** über die alle Prozesse der „Gesendet-Seite“ gesteuert werden ist in der **Datei >>send-page.page.ts<<** enthalten. Die **Erfolgs- bzw. Fehlermeldung** wird hierbei in der **Methode ngInit()** initialisiert, die **implizit** beim Wechsel zur „Gesendet-Seite“ **aufgerufen** wird.

Ordner \imprint

Im **Ordner \imprint** findet man das **Impressum**, sowie die **Datenschutzerklärung** für die App. Diese beiden **Schriftstücke teilen sich eine View** und sind in der **Datei >>imprint.page.html<<** zu finden. Die jeweiligen **Informationen und Texte** sind in der **HTML-Datei** enthalten und werden **nicht aus externen Textdateien** geladen. Der **erste Teil** enthält das **vollständige Impressum** der App und **darunter** folgt direkt im Anschluss die **Datenschutzerklärung**. Das **Styling** für die Texte findet sich ebenfalls in diesem Ordner und kann, wie zu erwarten in der **Datei >>imprint.page.scss<<** gefunden werden.

Ordner \map

Der **Ordner \map** enthält alle Dateien, welche für die Darstellung der **Kartenansicht (Map-Page)** benötigt werden. Der Ordner enthält **2 weitere Unterordner**, **/location-picker** und **/map-info**. Die Komponente „**location-picker.component**“, wurde angelegt hat aber **derzeit keine Funktion** und war **ursprünglich** dafür vorgesehen die **Funktionalität der Standorterfassung** zu realisieren. In der hier Vorliegenden Version, wird diese **Funktion derzeit durch andere Dateien** realisiert (mehr dazu später). Die enthaltene **Hilfe für die Kartenseite** wurde in die Unterkomponente „**map-info.component**“ ausgelagert.

actualMapService

Die Klasse **actualMapService**, welche in der **Datei >>actualMap.service.ts<<** enthalten ist, wird **zurzeit nicht verwendet**. **Ursprünglich** sollte die Klasse dazu dienen die **Koordinaten des gesetzten Markers temporär zu speichern**. Diese **Funktion** wurde aus praktischen Gründen dann aber **im actualFormService** realisiert.

BaseLayer.enum.ts

In dieser Datei befindet sich nur ein **Enum für die Klasse BaseLayer (Leaflet)**. Dadurch ist es **möglich** über den gleichen BaseLayer **verschiedene Kartentypen zu laden** und zu **initialisieren**.

locationMarker.ts

Die beiden Konstanten „**bindMarkerPopup**“ und „**placeLocationMarker**“, die über diese Datei zur Verfügung gestellt werden, werden **in der aktuellen App nicht verwendet**.

MapPage (Frontend)

In der **Datei >>map.page.html<<**, befindet sich das **Markup für das UX der Kartenseite**. Diese Datei bildet die **Schnittstelle** zwischen dem **Nutzer** und der **App**, um über eine Karte den **Standort einer Problemstelle auswählen** zu können. Der Nutzer kann sowohl den **Kartenausschnitt** in alle Richtungen **verschieben**, sowie **hinein-** und **hinauszoomen**. Zudem kann ein **Marker manuell oder über die Lokalisierungsfunktion** des Smartphones gesetzt werden. Weiterhin besteht die **Möglichkeit die Position eines bereits gesetzten Markers zu verändern**. Dies geschieht entweder durch das **verschieben eines bestehenden Markers (drag and drop)** oder durch das **setzen eines neuen Markers**. Es ist zudem möglich die **Ansicht auf einen Marker zu zentrieren**. Außerdem besteht die **Möglichkeit zwischen einer Straßenkarte (Open Street Map) und einer Luftbildkarte der Bundesrepublik Deutschland zu wechseln** und sich eine **Hilfeseite zur Kartenfunktion** anzeigen zu lassen. Das **Styling** für die Karte befindet sich in der **Datei >>map.page.scss<<**.

MapPage (Backend)

Die **Klasse MapPage**, welche sich in der **Datei >>map.page.ts<<** befindet, implementiert die **Geschäftslogik mit allen Funktionen** für die **Kartenseite**. Dies beinhaltet die **Initialisierung der jeweiligen Karte**, **Funktionen wie zoomen** und **verschieben des Kartenausschnitts**, **ermitteln der Koordinaten** und **setzen / verschieben des Positionsmarkers** und die **Zentrierung auf diesen**, nur um die Wichtigsten zu nennen.

markerIcon.ts

Die **Konstante markerIcon** aus der **Datei >>markerIcon.ts<<** wird **aufgrund einer fehlerhaften Darstellung nicht verwendet**. Die Initialisierung eines (benutzerdefinierten) MarkerIcons, findet **deshalb** in der **Datei >>map.page.ts<<** statt.

Ordner \map\location-picker

Diese **Komponente hat keine Funktion**. Es war mal vorgesehen die Positionserfassung, über das mobile Endgerät, mit Hilfe dieser Komponente zu verwirklichen. Die **Funktionalität** wurde dann aber **in der Klasse MapPage** umgesetzt.

Ordner \map\map-info

Die **Komponente map-Info** realisiert die **In-App-Hilfe** für die **Kartenseite**, mit einer **Erklärung** sämtlicher **Karten-Icons**. Die Hilfe wurde **als Modal** in die Karte **integriert**. Ist die **Hilfe geöffnet** so liegt sie als **„Overlay“** über der eigentlichen Karte (dies ist auf dem Smartphone in der Regel nicht sichtbar). Die **Angezeigte Hilfe**, wurde hauptsächlich in der **Datei >>map-info.component.html<<** erstellt. **Ergänzungen zum Styling** und die **Logik** (wird hier nur für das Schließen des Fensters benötigt) sind in den **Dateien >>map-info.component.scss<<** und **>>map-info.component.ts<<** zu finden.

Ordner \reports

Im **Ordner „\reports“** befinden sich die **Dateien**, welche die **Reportübersicht** realisiert. Die **Reportübersicht enthält alle** in der App **erstellten Reports** und stellt diese in **Form einer Liste** dar, in der die gespeicherten **Meldungen chronologisch von neu nach alt** sortiert sind. Hierbei werden aber nur die **wichtigsten Informationen einer Meldung** wie das **Datum, Art des Misstandes, die Problembeschreibung** (in Form eines Teasers) und der **Sendestatus** angezeigt. Die **Speicherung** der Meldung kann **manuell und automatisch** erfolgen, durch **Speichern (im Meldeformular)**, sobald eine **Meldung abgesendet** wird oder durch die **Aufnahme / Hinzufügen / Löschen eines Bildes**. Durch einen **Klick auf einen Eintrag**, gelangt man zur **Reportansicht**, in dem man sich den gesamten **Report detailliert ansehen** und gegebenenfalls (sofern dieser noch nicht erfolgreich gesendet wurde) **bearbeitet** werden kann.

ReportsPage (Frontend)

Die **Ansicht (View) der Reportübersicht** für die Nutzer wird über die **Datei >>reports.page.html<<** zur Verfügung gestellt. **Kernstück** ist hier das **<ion-list> Element**, welches dynamisch eine **Liste aller gespeicherten Reportlog-Einträge** aus der **Report_Log.txt** erstellt. Das **Styling** der Reportübersicht befindet sich in der **Datei >>reports.page.scss<<** und wird derzeit nur für das **Einblenden einer Statusmeldung** verwendet.

ReportsPage (Backend)

Diese **Klasse realisiert** die gesamte **Logik** für die **Reportübersicht** und ist in der **Datei >>reports.page.ts<<** zu finden. Hierin ist nicht nur die **Logik für das Laden** und die **Aufbereitung der Daten** aus der **Report_Log.txt** enthalten, sondern auch die **Logik um die Daten aus einer einzelnen Reportdatei zu laden**, um diese in der **Reportanzeige** darstellen zu können. Beim **Antippen eines Eintrags** in der Reportübersicht, werden die Daten aus diesem **Report geladen** und anschließend an die **View der Reportansicht** übergeben.

Ordner \reportanzeige

Im Ordner \reportanzeige befindet sich die Komponente für die Anzeige eines einzelnen Reports, als Overlay in der Reportübersicht. Die Darstellung der einzelnen Attribute erfolgt dabei in der gleichen Reihenfolge, wie auf der Formularseite. Zusätzlich wird hier aber noch der Sendestatus angezeigt. Sofern die Meldung noch nicht erfolgreich gesendet wurde, gelangt man durch antippen von „Report bearbeiten“ zur Formularseite.

ReportAnzeigeComponent (Frontend)

Die UX der Reportanzeige für eine einzelne archivierte Meldung, mit der die Nutzer interagieren können, wird über die Datei >>reportanzeige.component.html<< zur Verfügung gestellt. Prinzipiell werden hier die gleichen Attribute, wie in der Formularseite angezeigt. Dies umfasst das Erfassungsdatum, den Standort (Minimap und Koordinaten), Problemstelle / -ursache, nähere Erläuterungen zur Problemstelle, die Art der räumlichen Nutzung und bis zu 3 Bilder. Zusätzlich wird noch der Sendestatus der Meldung angezeigt und in Abhängigkeit davon, der Button Report bearbeiten, falls diese den Status „nicht gesendet“ besitzt. Eine erfolgreich gesendete Meldung hingegen, kann nicht mehr bearbeitet werden. Das Element für das individuelle Styling der Seiten ist in der Datei >>reportanzeige.component.scss<< zu finden.

ReportAnzeigeComponent (Backend)

In der Datei >>reportanzeige.component.ts<< ist die Klasse ReportanzeigeComponent implementiert, welche die Geschäftslogik für die Reportansicht enthält. Das Laden und Aufbereiten der Daten des angezeigten Reports, geschieht bereits über die ReportsPage und werden dort mittels der Methode showReport() über das Datenobjekt „componentProps“ an die Reportanzeige übergeben und in der Datei >>reportanzeige.component.ts<< über den Seperator @Input() entgegengenommen.

Im Wesentlichen enthält die Klasse ReportAnzeigeComponent nur die Funktion zur Darstellung der Minimap mit den dazugehörigen Koordinaten, sowie die Methode goToFormPage(), welche die Reportdaten, an den ActualFormService übergibt. Beim Betreten der Formularseite, werden diese Daten anschließend dort automatisch hineingeladen.

Ordner \start

Im Ordner \start befindet sich die Page **StartPage**, welche als **Startseite (Landing-Page)** dient und **beim Start der App angezeigt** wird. Die **Darstellung für das Frontend**, wurde in der Datei **>>start.page.html<<** definiert. Für das **Layout bzw. DOM** der Seite wurde das **Ionic Framework benutzt**. Dies ist auch die einzige Datei, welche bei der Erstellung der Startseite selbst geschrieben wurde. Alle anderen **Dateien**, in diesem Ordner wurden **von Ionic beim Anlegen** der StartPage **automatisch generiert**. Der Ordner **\faq** wurde später hinzugefügt und **enthält die „Häufig gestellte Fragen“ (FAQ)** auf die aber nochmal gesondert eingegangen wird.

StartPage (Frontend)

Die Datei **>>start.page.html<<** realisiert das **Frontend der Klasse StartPage**. Diese Ansicht **wird dem Nutzer als erstes angezeigt** und enthält neben einem Abschnitt mit **allgemeinen Informationen zum Projekt**, auch eine **kurze Beschreibung der App**, sowie einen **Link zu einem kurzen Anleitungsvideo**. Über den **Button „Standort auswählen“** gelangt man zur **Kartenseite**, um den **Prozess der Erfassung** zu beginnen.

Ordner \start\faq

Die erstellte **Page** enthält die „Häufig gestellte Fragen“ (FAQ) für den Endnutzer. Die einzelnen **Fragen** wurden alle direkt **in die HTML-Datei integriert**. Alle anderen Dateien in dem Ordner enthalten nur generierten Code, können aber natürlich dazu verwendet werden, die FAQ anzupassen.

FaqPage (Frontend)

Die **Nutzeransicht** für die „Häufig gestellten Fragen“ (FAQ) wurde in der **Datei >>faq.page.html<<** erstellt. Wie schon im vorherigen Abschnitt geschrieben, wurden alle Fragen und Antworten hier integriert. **Jede Frage** bekam hierbei eine **eigene <ion-card>**. Die **Frage** befindet sich jeweils in einem **<ion-label>** Tag und die **Antwort** befindet sich anschließend im **<ion-content>** Tag. Durch diese **übersichtliche Struktur** können sehr **leicht neue Fragen hinzugefügt, verändert, oder auch gelöscht** werden.

Weitere Dateien im Ordner \app

Hier folgt nun eine **kurze Beschreibung der Dateien im \app Ordner** sofern sie für die hier vorliegende App relevant sind.

app.routing.module.ts

In der **Datei >>app.routing.module.ts<<** ist das **Angular-Routing** für alle **Haupt-Komponenten der App** zu finden. Zudem wurde hier die **Startseite (Landing-Page) definiert**, wenn die App gestartet wird.

app.component.html

In der **Datei >>app.component.html<<** befindet sich das **globale Markup für die App**. Dies beinhaltet sowohl die **Kopfzeile**, als auch das **Hauptmenü**. **Durch die Definition und Ausgestaltung** in dieser Datei, **können diese Komponenten leicht überall in der App verwendet werden**.

app.component.scss

In dieser Datei können **globale Style-Klassen** für die App definiert werden. Zurzeit befindet sich nur die **Klasse für den Platzhalter des „Zurück-Buttons“** in dieser Datei. Weitere können jedoch bei Bedarf hinzugefügt werden.

app.component.ts

In der Datei wurde der **Funktionsrumpf des Konstruktors** definiert, um die **Anzeige des „Zurück-Buttons“** in Abhängigkeit der Navigation zu steuern. Außerdem wurde eine **zusätzliche Methode** angelegt, die **alle temporären Meldedaten der App löscht** und sowohl die **Karte**, als auch das **Meldeformular** in den **Ursprungszustand** versetzt, sobald man über das **Menü** wieder **zurück zur Startseite** wechselt.

Ordner \src\assets

Im **Assets Ordner** findet man **alle Bilder und Grafiken**, die in der FloReST Smart-App verwendet werden. Dieser beinhaltet alle **Logos, Beispielfotos, Piktogramme, Icons** und **sonstige Grafiken**. **Alle Dateien** in diesem Ordner **können** an jeder Stelle der App **mittels „assets/(<Ordner>/.../)<Name der Bilddatei>.<Dateiendung>“ verwendet werden.**

APK- / AAB-Datei der FloReST Smart-App über Android Studio erstellen.

Um den **Build Prozess**, zur Erstellung eines **APK / AAB-Files**, für Android anzustoßen müssen sie das **Projekt in Android Studio öffnen**. Es ist möglich diesen Prozess über Visual Studio Code durchzuführen. In diesem Abschnitt wird ihnen gezeigt, wie sie das Projekt in Android Studio öffnen, dort auf virtuellen Geräten emulieren und APK Dateien bzw. App Bundles erstellen können.

Öffnen des Projekts in Android Studio und Emulation

Nun folgt eine kurze Anleitung wie das Projekt in der IDE Android Studio geöffnet und die App in dieser Umgebung zum Zweck des Debuggings emuliert werden kann.

- 1.) Geben sie den Befehl **>>ionic capacitor build android -prod<<** im **Terminal** von **Visual Studio Code** ein. Dadurch werden sämtliche **Projektdateien ins Android Studio geladen und konfiguriert**, sodass sie auf Android lauffähig sind.

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\FloReST_App\florest_v_3.1\florest-app\florest> ionic capacitor build android -prod

```

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
[capacitor] @capacitor/keyboard@5.0.9
[capacitor] @capacitor/network@5.0.8
[capacitor] @capacitor/status-bar@5.0.8
[capacitor] ✓ update android in 297.77ms
[capacitor] [info] Sync finished in 7.048s

[INFO] Ready for use in your Native IDE!

To continue, build your project using Android Studio!

> capacitor.cmd open android
[capacitor] [info] Opening Android project at: android.
PS C:\FloReST_App\florest_v_3.1\florest-app\florest>

```

- 2.) Nachdem **Android Studio gestartet** ist und die **Projektdateien** erfolgreich ins Android-Studio **geladen** wurden (dieser Prozess kann beim ersten öffnen einige Minuten in Anspruch nehmen), können sie sich über den **Device Manager** am **rechten Rand eine Liste von virtuellen** und angeschlossenen **physischen Geräten** anzeigen lassen.

3.) Nachdem sie ein **(virtuelles) Gerät ausgewählt** haben, können sie die **Emulation** der App auf diesem Gerät durch einen Klick auf „Run ,app““ starten.

4.) Nachdem die App über den **Emulator** gestartet wurde, können sie diese **mit Hilfe der Maus** (welche die Finger ersetzt) **bedienen**, als wäre es ein „echtes“ Smartphone.

- 5.) Mit dem **Icon unten in der rechten Leiste**, welches wie eine **Katze** aussieht können sie die **Logcat Funktion öffnen**, um die **Funktionsweise der App auf dem Gerät zu überwachen**.

APK-Datei erstellen

Nachdem sie die App erfolgreich auf einem virtuellen oder physischen Gerät ausgeführt haben, können sie eine APK Datei erstellen.

- 1.) Über „**Build -> Build App Bundle(s) / APK(s) -> Build APK(s)**“, in der **oberen Menüleiste**, kann nun eine **APK Datei erstellt werden**.

Nachdem die **APK-Datei erstellt** wurde, erscheint **unten rechts ein Fenster**.

Mit einem **Klick auf „locate“**, gelangen sie zum **Ordner** in dem die **APK-Dateien gespeichert** wurde. Ansonsten findet man die **APK-Datei im Ordner „... \android\app\build\outputs\apk\debug“** im **Verzeichnis** mit den **Projektdateien**. Diese Datei kann nun z. B. auf ein **Smartphone kopiert** und anschließend, sofern das „**USB-Debugging**“ **aktiviert** ist, auf dem Smartphone **installieren**. Wie sie das **USB-Debugging** aktivieren können, entnehmen sie einer Beschreibung ihres Smartphones, mit der dazugehörigen **Android-Version**.

- 2.) **Analog** können sie bei der **Erstellung eines App-Bundles** verfahren. Nach der Erstellung findet man die **AAB-Datei im Ordner „... \android\app\build\outputs\bundle\debug“**.

Erstellung eines signierten App Bundles

Damit sie die App veröffentlichen können, müssen sie ein signiertes App-Bundle erstellen. Nun zeige ich ihnen wie ein signiertes App Bundle erstellt werden kann.

- 1.) Um ein **signiertes App Bundle** zu erstellen, wählen sie in der **oberen Menüleiste „Build -> Generate Signed App Bundle / APK...“** aus.

- 2.) Nachdem sie **„Generate Signed App Bundle / APK...“** angeklickt haben, öffnet sich ein weiteres Fenster, indem sie entscheiden können, ob sie ein **App Bundle** oder eine **APK-Datei** erstellen wollen. Der Punkt **„Android App Bundle“** ist hier bereits **vorausgewählt**. Deshalb **klicken** sie einfach auf **„Next“**.

- 3.) Im nächsten Fenster müssen sie dann den **„Key store path“**, das **„Key store password“**, den **„Key alias“** und das **„Key Passwort“** eintragen. Diese Angaben benötigen sie, damit sie sich im Google-Playstore, als **Eigentümer der App authentifizieren** können. Nachdem sie ihre Eingaben getätigt haben, **klicken** sie auf **„Next“**.

Hinweis:

Sollten sie bisher **keinen „Key Store“ angelegt** haben, so können sie diesen über **„Create new...“** anlegen. **Folgen** sie anschließend den **Anweisungen** auf dem folgenden Fenster und notieren sie sich gegebenenfalls ihre Anmelde**daten** und verwahren sie an einem sicheren Ort.

- 4.) Im sich darauffolgend öffnenden Fenster können sie nun entscheiden, ob es sich bei dem Bundle, um eine **Release-Version** oder **Debug-Version** handeln soll. **Zur Veröffentlichung** im

Play Store benötigen sie eine **Release Version**. Wählen sie deshalb „release“ aus und **klicken** anschließend auf „**Create**“.

- 5.) **Das erstellen des App-Bundles kann ein paar Minuten in Anspruch nehmen.** Wenn das Release **erfolgreich erstellt** wurde erscheint ein **Fenster unten rechts** mit einer Erfolgsmeldung. Durch einen **Klick auf „locate“** gelangen sie zum **Ordner** indem das Release erstellt wurde. In der Regel finden sie diesen **Ordner** aber unter „...**\android\app\release**“ im Projektverzeichnis.

Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der FloReST Smart-App

Auch wenn die App so wie sie zurzeit ist den **vollen Funktionsumfang** bietet, um die ihr **angedachte Aufgabe, relevante Problemstellen und Missstände in Bezug auf Starkregenereignisse zu erfassen und zu senden** erfüllt, gibt es dennoch einige **zusätzliche Funktionen und Features**, die implementiert werden könnten, **um die App zu verbessern**. Im Folgenden werden hier nun einige **zusätzliche Funktionen und Features aufgelistet und erläutert**. Diese Auflistung erhebt **keinen Anspruch auf Vollständigkeit**, sondern die **Vorschläge** sind lediglich als **Anregung** gedacht.

Nutzerverwaltung

Ein **sinnvolles Feature** für die App, welches bisher noch nicht implementiert wurde, wäre eine **Funktion zur Nutzerverwaltung**. Bei der hier vorliegenden App, wird **beim ersten Start** nur eine **zufallsgenerierte Nutzer-ID erstellt**. Viel sinnvoller wäre es aber eine **vollwertige Nutzerverwaltung** zu integrieren. **Ursprünglich** war diese **Funktion sogar vorgesehen**, was man am **vorhandenen \auth Ordner** erkennen kann, dessen **Inhalt aber keine Funktion** hat. Dem geplanten Feature wurde keine sonderlich hohe Priorität zugeteilt, weshalb es zugunsten anderer vorhandener Features, im Rahmen des Projekts nicht mehr realisiert wurde. Zudem standen der Benutzerverwaltung, auch **Bedenken den Datenschutz betreffend** im Wege, sowie der **höhere Komplexitätsgrad bei der Kommunikation** zwischen **Client (App)** und **Server (Geodata Warehouse)**.

Bei all den Schwierigkeiten, welche eine solche **Nutzerverwaltung** mitbrächte, hätte diese aber auch **einige Vorteile** und könnte den **Nutzen der App verbessern**. Zum Beispiel wäre es möglich einen **Benutzer** der FloReST-App **eindeutig zu identifizieren**. Diese Information könnte u. A. auch dazu genutzt werden die **UI an verschiedene Nutzergruppen der App anzupassen**. So könnten sich beispielsweise **Mitarbeiter** von Kommunen oder der (freiwilligen) Feuerwehr, als solche **authentifizieren** und **zusätzliche Funktionen** geboten bekommen, welche für normale Bürger nicht relevant oder für diese nicht zugänglich sein sollten.

Außerdem wäre es dann möglich das **mehrere Nutzer ein Endgerät** nutzen, aber **dennoch eindeutig unterschieden** werden könnten. Das ist **zurzeit** nämlich **nicht möglich**.

Ausführliche In-App Anleitung

Die **FloReST App** bietet zwar schon **Hilfen für die wichtigsten Funktionen** und eine **FAQ** an, allerdings wäre es wünschenswert, wenn auch eine **vollwertige und ausführliche Anleitung direkt über die App** anbieten würde. **Zurzeit fehlt eine vollständige Bedienungsanleitung (online Hilfe) direkt über die App** und eine vollständige **Anleitung ist nur extern verfügbar**. Durch die **Integration** der Anleitung **direkt in der App**, könnte die **Hemmschwelle** für die Nutzer **sinken**, die App zu benutzen und wesentlich **zur besseren Akzeptanz der App**, sowohl auf Seiten der Bürger, als auch der Kommunen **beitragen**.

Portierung für iOS

Zurzeit ist die **FloReST Smart-App** nur für das Betriebssystem **Android verfügbar**. Um die **Anzahl der möglichen Nutzer zu erhöhen** wäre eine **Portierung** der App für das Betriebssystem **iOS** (Marktanteil

von 27,61% im mobilen Sektor, Quelle: Statista.com, Stand: 11.2024) **sehr sinnvoll**, weil diese bisher außen vor blieben. Der hybride Charakter von **Ionic / Capacitor ermöglicht** jedoch eine **Portierung mit überschaubarem Aufwand**. **Ursprünglich** war auch eine Umsetzung der App für iOS **geplant**, konnte aber aus verschiedenen Gründen im Rahmen des Projekts, **nicht mehr umgesetzt** werden.

UI für verschiedene Nutzergruppen

In der vorliegenden App gibt es nur **eine einzige UI für alle Nutzer**. **Unter Umständen könnte es aber sinnvoll sein, diese weiter an die jeweilige Zielgruppe und deren Bedürfnisse anzupassen**, je nach Einsatzgebiet der App. Beispielsweise könnte die **App**, sowohl **von Bürgern**, als auch **Mitarbeitern der Kommunen genutzt** werden, welche **unterschiedliche Anforderungen** an die App haben könnten. Hier sind sicherlich **viele Varianten denkbar**, von einfachen **konfigurierbaren Einstellungen** oder **verschiedenen Ausprägungen der App**, bis zur Integration **verschiedener UIs in Abhängigkeit von der Authentifizierung** (s. Nutzerverwaltung).

Weitere Kartendienste

In der FloReST Smart-App werden eine **weltweite Straßenkarte (Open Street Map)** und eine **Luftbildkarte (BKG) für Deutschland** angeboten, welche über **GMS-Dienste** in der App eingebunden sind. Für eine Weiterentwicklung könnte es jedoch sinnvoll sein, **weitere Kartenprodukte in die App zu migrieren**, wie z. B. eine **topographische Karte** oder **Luftbildkarten für weitere Regionen** der Welt.

Offline Karten

Die **Kartendienste** sind in der aktuellen Version der FloReST Smart-App – **offline, gar nicht bzw. nur eingeschränkt nutzbar**. In der FloReST-App werden zwar einmal **geladene Kartenausschnitte (in geladener Zoomstufe) im App Cache gespeichert** und **bei Übereinstimmung** aus dem Speicher **geladen**, aber **dieses Verhalten dient** eigentlich lediglich **dazu, die Nutzung mobiler Daten zu minimieren**. Wenn man **Glück** hat, ist der gerade **benötigte Ausschnitt noch im App Cache** vorhanden. Aus diesem Grund wäre es evtl. sinnvoll den Nutzern eine **Kartenfunktion** anzubieten, **welche auch offline funktioniert**. Die **automatische Positionsbestimmung** ist **allerdings** von der Darstellung der jeweiligen Karten **unabhängig** und in der Regel auch dann möglich, falls das Smartphone keine Online-Verbindung hat.

Rückmeldung des Bearbeitungsstatus an die Nutzer

Momentan wird an die App **nur der Sendestatus der Meldung** zurückgeben, wodurch die Benutzer der App sehen können, ob eine Meldung erfolgreich im GeoData Warehouse eingegangen ist. An dieser Stelle wäre es jedoch sinnvoll, wenn die Nutzer über den **Bearbeitungsstatus ihrer Meldungen, direkt** in der App, auf dem Laufenden wären. Die **Rücksendung des Bearbeitungsstatus einer Meldung könnte** dazu **beitragen die Akzeptanz der App** durch ein verstärktes Gefühl der Teilhabe, sowie wahr- und ernstgenommen zu werden **erhöhen**.

Meldungen von anderen Nutzern anzeigen

Aufbauend auf der vorherigen Weiterentwicklung könnte man die **Funktionalität** hinzufügen, sich auch die **Meldungen anderer Benutzer** der App **anzeigen** zu lassen (beispielsweise über die Karte). Man könnte damit nicht nur **mögliche Mehrfachmeldungen**, zu einer Problemstelle, auf ein Minimum **reduzieren** und die **Sichtbarkeit / Relevanz für das Gesamtproblem erhöhen**, sondern auch den **Community-Gedanken** der Melder (z. B. von Starkregenbetroffenen) **fördern**.

Dabei sollte man aber auch bedenken, dass es die **Komplexität der Kommunikation zwischen der App** und dem **Geodata Warehouse** dadurch **sehr stark erhöht** und es auch **Probleme bezüglich des Datenschutzes geben** kann (vor allem, wenn auch Bilder angezeigt werden).

Weitere Sprachen

Die **FloReST Smart-App** unterstützt **zurzeit nur die deutsche Sprache**. Um noch **mehr Menschen** mit der App zu **erreichen**, könnte man auch **verschiedene Sprachen** für die App **zur Verfügung stellen**. Derzeit sind die meisten **sichtbaren Texte** zwar meist direkt in die entsprechenden **HTML-Dateien eingebunden**. Dies zu ändern stellt aber dennoch einen **überschaubaren Aufwand** dar, wodurch **Übersetzungen** in verschiedene Sprachen **relativ problemlos** vorgenommen werden können.

Aktive Verwaltung von Berechtigungen

Derzeit werden **sämtliche Berechtigungen** der App in der **Datei >>AndroidManifest.xml<<** verwaltet. Auch wenn dies im Normalfall eine ausreichende Lösung bietet, könnte man die **Verwaltung der Berechtigungen** auch **dynamisch gestalten**. Zurzeit besteht das Problem, dass eine **abgelehnte Berechtigung** unter Umständen **nicht mehr direkt über die App erteilt** werden kann, sondern nur über die **App Einstellungen von Android**. Diese **Methode** ist nicht nur sehr **umständlich**, sondern stellt für viele nicht technikversierte Nutzer eine **erhebliche Hürde** dar. Dies **könnte** betroffene **Nutzer frustrieren** und sie somit daran **hindern**, die App weiter zu benutzen.

Funktion zum automatischen Senden

Besitzt die App **keine online Verbindung**, können logischerweise auch keine Meldungen abgesendet werden. In diesem Fall **wird die Meldung auf dem mobilen Endgerät gespeichert** und der Nutzer bekommt auch eine **entsprechende Meldung**. Anschließend muss die Meldung dann aber **aktiv**, nochmal vom Nutzer **über die offline Funktion (Historie) abgesendet** werden. Aus diesem Grund wäre eine **Option in den Einstellungen denkbar**, wodurch der Nutzer festlegen kann, **dass die Meldung automatisch abgesendet wird**, sobald dies wieder möglich ist.

Einbindung von Videos und Sprachnachrichten

Über die App können **Daten nur in Form von Text und Bildern** gesendet werden. **Zusätzlich** könnte man den Benutzern aber auch **ermöglichen, Sprachnachrichten** und / oder **Videos** abzusenden. Allerdings steht dem entgegen, dass hierfür der **Speicherbedarf** für die einzelnen Meldungen **erheblich ansteigen** würde, was sich natürlich auch auf die **Geschwindigkeit** und **benötigtes**

Datenvolumen beim Absenden der Meldung **auswirken** würde. Gerade **in Bereichen**, wo eine **unzureichende Netzabdeckung** besteht und der Upload nur eine **geringe Bandbreite** aufweist, könnten diese beiden **Möglichkeiten problematisch** werden.

Snapshot-Funktion

Zusätzlich könnte man in die App noch eine Art „**Snapshot-Funktion**“ **anbieten**, mit der es möglich wäre mehrere **zusammenhängende Meldungen schnell** zu **erstellen**. Die Idee dahinter ist, dass man zum Beispiel **nur einmal eine Problemstelle erläutern** muss, man aber eine **Serie erstellen** kann, bei der man sich bewegt und **weitere Punkte, inklusive Fotos** aufnehmen und senden kann. Hierbei könnte man dann den **Zusammenhang der dadurch entstehenden Einzelmeldungen, über eine gemeinsame ID** herstellen. Gerade **in großräumigen Bereichen**, wäre solch eine Funktion unter Umständen **wünschenswert**.

Barrierefreiheit

Ein weiteres **sinnvolles Feature für die App** wäre es, **Optionen zur Barrierefreiheit** anzubieten, sodass auch **Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen** die **Möglichkeit** hätten, die **FloReST Smart App** zu nutzen.

Quiz zur Sensibilisierung und Wissensvermittlung

Man könnte z. B. auch ein **spaßiges Quiz in die App integrieren (bzw. verlinken)**, um **Menschen für das Thema „Starkregen“ zu sensibilisieren** und ihnen ganz nebenbei, **zusätzliche Informationen** zum Thema vermitteln, welches z. B. **Gefahren, Präventivmaßnahmen, Verhaltensregeln** etc. betreffen.

Integration in bestehende Applikationen

Eine weitere mögliche Weiterentwicklung für **die App** wäre, diese **in bereits bestehende mobile Applikationen** (z.B. Warn-, Melde- oder Service-Apps) zu **integrieren**. Beispielsweise könnte die FloReST-App, als **Teil in einer Hochwassermelde-App** integriert werden oder aber in bereits bestehende **mobile Bürger-Apps** integriert werden, wie sie **bereits oft von Städten und Gemeinden angeboten** werden. Dies würde **unter Umständen** zwar einen **enormen weiteren Entwicklungsaufwand** bedeuten, allerdings könnte auch dies die **Akzeptanz und Sichtbarkeit** der FloReST-App (auch wenn sie dann natürlich im eigentlichen Sinne nicht mehr existiert) **erhöhen**, weil die Nutzer an den jeweiligen Orten **ständig Zugriff** darauf hätten und **keine weitere App**, auf ihrem mobilen Endgerät installiert werden müsste.